

தவத்திரு சங்கரதாச சுவாமிகளின் இசை நாடகப்பணிகள்

முனைவர் செ.கற்பகம்

இணைப்பேராசிரியர், இசைத்துறை
தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

19, 20 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தோன்றிக் கலை வளர்த்த பெரியோர்களுள் நாடகங்களுக்குப் பயன்படக்கூடிய வசனங்களோடு நல்ல பல தமிழ்ப் பாடல்களையும் இயற்றி அவற்றைப் பல இனிய இராகங்களில் அமைத்து, இளம் நடிகர்களுக்குப் பாடல் பயிற்சி அளித்து, முத்தமிழுக்கும் அருந்தொண்டாற்றியவர் தவத்திரு சங்கரதாச சுவாமிகள் ஆவார். சென்ற அறுபது ஆண்டுகளுக்கிடையே சுவாமிகளின் நாடகப் பாடல்கள் மேடை நாடகங்களில் பயன்படுத்தாத நடிக நடிகையர் தமிழ் நாடக உலகில் பெரும்பாலும் இல்லை என்றே கூறலாம். அவ்வளவிற்கு சுவாமிகளின் நாடகப் பாடல்கள் பிரபல்யமாய் இருந்தன. பாடல்கள் பொருள் எளிமையும், இசை இனிமையும் கொண்டு விளங்கினதால் நடிக நடிகையர் அவைகளை எளிதில் கற்றுக் கொள்ள முடிந்தது. இந்தப் பாடல்களுக்கு சுவாமிகள் சிறந்த வர்ண மெட்டுக்களை இனிய கர்நாடக இசையில் அமைத்துள்ளார். பாடலின் முதல் அடியிலேயே பாடலுக்கு அமைக்கப்பட்ட இராகத்தின் வடிவம் மிளிரும் படியாக அமைத்துள்ளார். சுவாமிகளுக்கு இசையில் இருந்த சிறந்த புலமையை இது புலப்படுத்துகிறது. **திறவுச்சொற்கள்:** நாடகம், இராகம், தாளம், இலயம், பல்லவி, அனுபல்லவி

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/>

[zenodo.14442221](https://zenodo.org/record/14442221)

முன்னுரை

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியிலும், இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் தமிழ் நாடகத்துறையின் முன்னோடியாக விளங்கி, தமிழ் நாடக மேடைக்குப் புத்துயிரளித்து அதனைத் தழைத்தோங்கச் செய்தவர் தவத்திரு சங்கரதாச சுவாமிகள். இவர் தமிழகத்தின் கூத்து வடிவத்திற்கும் நவீன நாடகத்திற்கும் பாலமாக விளங்கியவர். மேலை நாட்டு நாடக உத்தி முறைகளைக் கவனத்தில் கொண்டும் தமிழகச்சூழலில் விளங்கிய கூத்து வடிவ முறைமைகளை உள்வாங்கிய நிலையிலும் தமிழ்ப்பண்பாட்டுக்கேற்ப தமிழ் நாடகம் செய்த பெருமை சுவாமிகளையே சாரும். கூத்துக்களில் இசை மட்டுமே ஆளுமை செய்து வந்த சூழலில் வசனத்தோடு பாடல்களை நாடகத்தில் கொண்டு வந்தவர் சுவாமிகள் ஆவார். இக்கட்டுரையின் வாயிலாக சங்கரதாச சுவாமிகளின் இசை நாடகப்பங்களிப்பினைக் காணலாம்.

பிறப்பு

தவத்திரு சங்கரதாசு சுவாமிகள் தூத்துக்குடியில் கி.பி. 1867 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் 7 ஆம் நாள் தாமோதரத்தேவர் பேச்சி அம்மாளின் மகனாகப் பிறந்தார். இவரின் தந்தையார் தமிழ்ப்புலமை மிக்கவர். இராமாயணச் சொற்பொழிவு செய்வதில் வல்லவர். இவரை இராமாயணப் புலவர் என்பர். சங்கரதாசு தந்தையாரிடம் கல்வி பயின்றார். பின்பு வண்ணச்சரபம் பழனி தண்டபாணி சுவாமிகளிடம் பயின்றார்.

இவர் தூத்துக்குடி நகரில் உப்புப் பண்டகச் சாலையில் கணக்கராகப் பணிபுரிந்தார் இப்பணியைத் தொடர் மனமில்லாமல் இருந்தார். தனது 24 வயதில் 1891 இல் இராமு அய்யர், கல்யாண ராமய்யர் நடத்திய நாடகக் குழுவில் நாடகக் கலைஞராகச் சேர்ந்தார். இக்குழுவில் பணி புரியும் பொழுது இரணியன், இராவணன், எமதர்மன், சனீசுவரன் போன்ற வேடங்களில் நடித்துப் பெரும் புகழ்ப் பெற்றார். தமது திறமையால் நடிக்கராக இருந்து பின் நாடக ஆசிரியரானார்.

துறவு வாழ்வு

சங்கரதாஸ் சுவாமி அவர்கள் நாடகக் குழுவில் ஆசிரியராகப் பணியாற்றிய பிறகு நாடக வாழ்வில் வெறுப்புக் கொண்டு துறவு வாழ்வை மேற்கொண்டார். திருத்தலப் பயணம் சென்றார். இக்காலக் கட்டத்தில் சுவாமிகளின் தாயார் இறுதிச் சடங்கிலும் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் தலப்பயணத்தில் இருந்தார். சுவாமிகள் காசிக்கு தலயாத்திரை சென்ற பொழுது தாயார் காலமானதாகவும், இதனால் சுவாமிகளால் தன் தாய்க்குச் செலுத்த வேண்டிய இறுதிக் கடன்களைக்கூடச் செலுத்த இயலவில்லை என்பதனைப் பின்வரும் பாடல் மூலம் குறிப்பிடுகின்றார்.

இராகம் தன்யாசி

பல்லவி

பெற்றவள் கைவிட்டுப் போனாள்

மற்றவள் நீயே மீனாட்சி

பேணி வளர்த்திட்டாலும் என்ன என்னைப் அனுபல்லவி

சற்றுமவட் குதவாத தறுதலைப் பிள்ளையானேன் சமஸ்காரம் செய்வதற்கும் கொடுத்து வைக்காது போனேன்

இப்பாடலை தலயாத்திரை சென்று திரும்பிய பின் தாயின் மறைவுச் செய்தி கேட்டதும் மதுரை மீனாட்சியம்மன் சன்னதியில் பாடியதாகக் கூறப்படுகிறது.

இறுதியில் புதுக்கோட்டை வந்து, புகழ்ப்பெற்ற கஞ்சிரா மிருதங்கக் கலைஞரான மான்பூண்டியா பிள்ளையை சந்தித்தார்.

இச்சந்திப்பு சுவாமிகளின் வாழ்க்கை தமிழ் நாடக உலகிற்கும் ஒரு திறப்பு முனையாக அமைந்தது. மான்பூண்டியா பிள்ளை கஞ்சிரா என்கிற தோற்கருவி உயர்விற்கே உழைத்தவர். இக்கருவி மூலம் பல்வேறு இலய நுட்பங்களை உலகிற்குத் தந்து இலயப் பிரம்மா என்று அழைக்கப்பட்டவர். சுவாமிகளின் சந்தப்புலமையைக் கண்டு தாள நுணுக்கங்களைக் கற்றும் கொடுத்தார் சுவாமிகளுடைய பாடல்களில் சந்தங்களும் வண்ணங்களும் மாறுபட்ட தாள நடகுகளும், முடுகு அமைப்புகளும் பின்னிப் பிணைந்திருந்தது. இதற்குக் காரணம் இதே கால கட்டத்தின் தான் மாபெரும் மிருதங்க மேதைகளாகத் திகழ்ந்த புதுக்கோட்டை தட்சிணாமூர்த்தி பிள்ளையவர்களிடம், பழனி முத்தையா பிள்ளையவர்களிடமும் சீடர்களாயிருந்தது தான் காரணமாகும். சில ஆண்டுகளுக்குப் பின் மான்பூண்டியா பிள்ளையவர்களின் வற்புறுத்தலுக்கிணங்கவே சுவாமிகள் மீண்டும் நாடகப் பணிக்கு வந்தார் என்று அறியப்படுகிறது.³

நாடக சபை

சங்கரதாசு சுவாமிகள் அந்நாளில் மிகச் சிறப்புடன் விளங்கிய அல்லி பரமேஸ்வரய்யர், வள்ளி வைத்திய நாதய்யர் குழுவின் நாடக ஆசிரியர் ஆனார். பின்பு பி.எஸ். வேலு நாயரின் சண்முகானந்த சபையில் நாடக ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். 1910 இல் தாமே சமரச

சன்மார்க்க நாடக சபையைத் தொடங்கினார். இளைஞர்களைக் கொண்டு பாய்ஸ் கம்பெனி என்ற அமைப்பை ஜெகந்நாத ஐயர் முதன்முதலில் பாலமீன ரஞ்சனி சங்கீத சபையில் தொடங்கினார். சுவாமிகள் இக்கம்பெனியில் ஆசிரியராகப் பணிபுரிந்தார். பிறகு 1918 இல் மதுரையில் ஸ்ரீ தத்துவ மீன லோசனி வித்துவ பால சபா என்கிற நாடகச் சபா என்கிற நாடகக் குழுவை அமைத்தார்.

இவரால் அமைக்கப்பெற்ற நாடகக் குழுக்கள் இரண்டு,

1. சமரச சன்மார்க்க நாடக சபை-இச்சபையில் எஸ்.ஜி. கிட்டப்பா, அவருடைய சகோதரர் எஸ்.ஜி. காசி அய்யர் பயிற்சி பெற்றனர். மாரியப்ப சுவாமிகள் இக்குழுவில் பணியாற்றினர்
2. ஸ்ரீதத்துவ மீனலோசனி வித்துவ பால சபா-இக்குழுவில் தி.க. சண்முக சகோதரர்கள் பயிற்சி பெற்றனர். இக்குழுக்குள் மூலம் பலர் நாடகப்பயிற்சிப் பெற்றனர். அவர்களில் சிலர் எஸ்.ஜி.கிட்டப்பா சகோதரர்கள், பாலாம்பாள், பாலாமணி, அரங்கநாயகி போன்றோர் பலர்⁴

பாலர் நாடக சபை

பாலர் நாடக சபையை பாய்ஸ் கம்பெனி என்பர். நாடகக் குழுவில் உள்ளோர் சிலர் செய்த ஒழுக்கச் சீர்கேடுகளால் நாடகத்துறைக்கே சமூகத்தல் கௌரவம் குறையலாயிற்று. நாடகக்குழுவில் சீர்திருத்தம் தேவை என்பது உணரப்பட்டது. இக்காலத்தில் கும்பகோணம் தாப்பா வெங்கடாசலம் செட்டியார் சிறு குழந்தைகளைக் கொண்டு நலுங்கு நிகழ்ச்சியை நடத்தினார். குழந்தைகள் மூலம் நாடகம் நடத்தும் முயற்சிக்கு இது முன்னோடி ஆயிற்று.⁵ இதனை வடிவமாக்கிச் சுவாமிகளின் செயல்பட வைத்தார். இப்பாலர் நாடகச்சபையின் மூலம் ஏராளமான நடிகர்கள், நடிகைகள் உருவானர். பிற்காலத்தில் திரைப்பட உலகிற்கு சிறந்து விளங்கினார்.

மேல் பயிற்சி

சுவாமிகள் நாடகக்கலை மேம்படுத்திட இசைப்பயிற்சிகளை மேம்படுத்திக் கொண்டார். கர்நாடக இசைத்துறையையும் நாட்டுப்புற இசைத்துறையையும் தெருக்கூத்து இசை நாடக முறைகளையும் அறிந்தார். தமிழகத்தில் நடைபெற்ற தெருக்கூத்துக்களையும், ஆந்திராவில் நடைபெற்ற வீதிநாடகங்களையும், இலங்கையில் மட்டக்களப்பில் நடைபெற்ற பட்டிகோலா கூத்துக்களையும் அறிந்தார். வடமொழி நாடகங்களையும், மேனாட்டார் நாடகங்களையும் அவற்றில் உள்ள நாடக நுட்பங்களையும் தாம் படைத்த நாடகங்களில் கையாண்டார். இந்துஸ்தானி மேலைநாட்டார் இசைப்பயிற்சிகளைக் கற்றார்.

பாளையங்கோட்டையில் மதபோதகராக இருந்த எட்வர்ட் பால் என்பவர் மூலம் ஆங்கில மெட்டுக்களை அறிந்தார். அம்மெட்டுக்கள் அடிப்படையில் எட்வர்ட்பால் கேட்டுக்கொண்டதின் பேரில் ஏசுநாதர் மேல் தமிழ்ப் பாடல்களைப் படைத்து இசைப்படுத்தித் தந்தார். தான் கற்ற மேலைநாட்டு இசை மரபைத் தம் நாடகங்களில் கையாண்டார். சென்னையில் பைகிராப்ட்ஸ் சாலையிலுள்ள ஆற்காடு நவாப் மாளிகையில் இருந்த இந்துஸ்தானி இசைக்கலைஞர் குலாம் முகமது அப்பாஸ் அவர்கள் மூலம் இந்துஸ்தானி இசை நுட்பங்களை அறிந்தார். இவற்றையும் பிற்காலத்தில் தன் நாடகங்களில் பயன்படுத்தினார்.

படைத்த நாடகங்கள்

சுமார் 35 ஆண்டுகால நாடக உலக மேம்பாட்டிற்காக உழைத்த சுவாமிகள் சுமார் 40 நாடகங்கள் வரை எழுதியுள்ளார் என்று டாக்டர் ஏ.என். பெருமாள் குறிப்பிடுகிறார்.⁶ ஆனால் சுவாமிகளுடைய மாணவர் சித்திரத் தேவர் என்பாரின் பேரர் முதுபெரும் இசை நாடக நடிகர் பி.எஸ். நாகராஜ பாகவதர் மூலம் 68 நாடகங்கள் பெற்றவற்றை அரிமளம் பத்மநாபன் குறிப்பிட்டு இது குறித்து மேலும் ஆய்வுகள் செய்யப்பட்ட வேண்டும் என்கிறார். சுவாமிகள் இவற்றிய நாடகங்களில் சில,

வள்ளித்திருமணம், பவளக்கொடி, சத்தியவான் சாவித்திரி, அல்லி அர்ஜீனா, நல்லத்தங்காள், ஞான செளந்தரி.....

சுவாமிகள் படைத்த நாடகங்களை ஆறு பிரிவுகளில் அடக்கலாம்.

1. புராண நாடகங்கள்
2. இலக்கியம் தழுவிய நாடகங்கள்
3. வரலாறு தழுவிய நாடகங்கள்
4. சமய நாடகங்கள்
5. கற்பனை நாடகங்கள்
6. மொழிபெயர்ப்பு நாடகங்கள்

இசைப்பாடல்கள்

சுவாமிகளின் நாடகப்பாடல்களில் நாட்டுப்புற இசை, செவ்வியல் இசைப்பாங்குகள் நிறைந்துள்ளன. கதைக்கும், நாடகமாந்தர்நுக்கும், காட்சிக்கும் ஏற்பப் பாடல்களைப் படைத்துள்ளனர்.

அண்ணாமலை ரெட்டியார் தந்த காவடிச்சிந்து மெட்டு பலரையும் ஈர்த்த இசை மெட்டாகும்.

பவளக்கொடி நாடகத்தில் புள்ளிக் கலாப மயில் வாகன் என்ற காவடிச்சிந்து மெட்டில் அமைந்த பாடலைப் படைத்துள்ளார். பவளக் காட்டில் கிருஷ்ணனும் அர்ச்சுனனும் வரும் பொழுது ஒரு வேடனைச் சந்திக்கின்றனர். அவ்வேடன் பவளக் கொடியின் அழகை வர்ணித்துப் பாடும் பாடல் இது,

கூந்தல் நீருண்ட மேகம் போலிருக்கும்- நீளங் கொஞ்ச மல்ல பத்துப்பாக மிருக்கும் - ஒரு குற்றமில்லா சந்திர னழகுக்குமே - ஒத்திருக்கும் காண்போர் மனம் உருக்கும்.

இப்பாடல் ஆனந்த பைரவி இராகத்தில் சதுசர் நடையில் (நான்மை நடை) அமைந்துள்ளது.

செவ்வியல் இசை

செவ்வியல் இசையாம் தென்னக இசையில் கீர்த்தனைகள் தரு, பதம், வர்ணம் போன்ற இசைவகைகளைப் படைத்துள்ளார்.

வள்ளித் திருமணத்தில் தினைப்புனத்தில் வள்ளியைக் கண்ட நாரதர் அவரிடம் முருகன் பெருமையை எடுத்துரைக்கும் நிலையில் கீர்த்தனையைப் படைத்துள்ளார்.

முருகன் திருமால் முருகன் பெருமை அந்த முக்கண்ணனுக்கு மில்லை - கழுகாசல- முருகன்

என்று இக்கீர்த்தனை அமைந்துள்ளது.

திருவாசக மெட்டு

தெய்வத் தமிழிசையைக் கற்ற சுவாமிகள் அத்தமிழிசையில் உள்ள வர்ண மெட்டுக்கள் அடிப்படையிலும் பாடல்களைப் படைத்துள்ளார். முக்தி நெறியறியாத மூர்க்கரொடு என்கிற திருவாசக மெட்டில் ஆரபி இராகத்தில் ஆதி தாளத்தில் ஒரு பாடலைச்சுவாமிகள் படைத்துள்ளார். பவளக்கொடியில் படுக்கையறையில் நுழைந்த அர்ச்சுனன் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளும் நிலையில் அமைந்த பாடல் திருவாசக மெட்டில் அமைந்துள்ளது.

இந்திரப் பிரஸ்தம் வாழும் இறைவன் தரும ராஜன் சிந்தையில் மகிழுந் நம்பி செயங்கொண்ட மார்த்தனென்பேர்

(பவளக்கொடி ப.77)

தமிழ்ப்பல்கலைக்கழக இசைத்துறை சங்கரதாசு சுவாமிகளின் நாடகப்பாடல் என்கிற தலைப்பில் 1989 இல் பேராசிரியர் து.ஆ. தனபாண்டியன் தலைமையில் பதிப்பித்துள்ளது. இந்நூல் மூலம் 96 பாடல்களை இசையமைத்து வெளியிடப் பட்டுள்ளது.

உரைநடையிட்ட நாடகத்தைச் சுவாமிகள் படைத்துள்ளார். இவ்வகையில் இவரின் படைப்புகள் முன்னோடியாக அமைந்தன. பிற்காலத்தில் உரைநடை நாடகங்கள் வளர வழிகோலினார்.

காயாத கானகத்தே

இவர் படைத்த இசை மெட்டுக்கள் பிற்கால நாடக மேடைகளில் உலா வந்துள்ளன. வள்ளித் திருமணத்தில் தினைப் புனத்தில் முருகன் ஒரு மானைத் தேடிக் கொண்டு வரும் காட்சியில் பாடப்படும் பாடல் எஸ்.ஜி. கிட்டப்பா போன்றோர்களால் சிறப்புடன் பாடப்பட்ட பாடலாகும்.

காயாத கானகத்தே நின்றுலாவும் நற்காரிகையே- புங்ல

மாயாத மான் புள்ளி மேவாதமான் ஜாதியின் இதனை விருத்தமாக ஆலாபனைச் செய்து பாடுவர். மேலும் மேயாத மான் புள்ளிமேவாத மான் என்ற வரியைப் பல்லவியாக வைத்துக் கொண்டு பின்வரும் சரணத்தைப் பாடுவர்.

மேவும் கானக மடைந்து- நறு

சந்தனமும் புனுகும் கமழும்

களபங்களணிந்து சுணங்கு படந்த - மேயாத என்று பாடுவர்.

ஞானப்பழம்

கொடுமுடித்திலகம் கே.பி. சந்திராம்பாளின் குரலினிமையில் பழனி தண்டபாணி மீது பாடப்பட்டுள்ள ஞானப்பழத்தை என்று தொடங்கும் பாடலைச் சுவாமிகள் தன் குருநாதர் வண்ணச் சரபம் பழனி தண்ட பாணி சுவாமிகள் மீது பாடிய பதிகத்தில் உள்ள பாடலாகும். திருவிளையாடல் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது

ஞானப் பழத்தைப் பிழிந்து ரசமன்பினொடு

நாமுண்ண வுங் கொடுத்த

மேடை நாடக அனுபவம் மிக்க சுவாமிகள் நாடக அமைப்பிற்கேற்ப சந்தி முறைகள், உரையாடல்கள், பாத்திர அமைப்புகள், பாத்திரப்பாடல்கள், வருணனைகள், முரண், சுவைகள், பாத்திரப் பிரவேசங்கள் போன்ற நுட்பங்களையும் கையாண்டார்.

மறைவு

இவரது உரையிட்ட இசை நாடகம் தமிழ் நாடக உலகைச் செழித்த வைத்தது. தெருக்கூத்து மரபை உள்வாங்கி புதுமைப்போக்கில் அமைந்திருந்தது. இத்தகு சுவாமிகள் முப்பது ஆண்டுகட்கு மேலாகத் தமிழ் நாடகத்தை வளர்ந்தார். 1922 ஆம் ஆண்டு கடுமையான பக்கவாத நோயால் துன்பமுற்றார். 1922 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் திங்கள் 13 ஆம் நாள் திங்கள் கிழமை இரவு 11 மணி அளவில் புதுச்சேரியில் உயிரை நீத்தார்.

இவரது பூத உடல் புதுச்சேரி கருவடிக்குப்பம் மயானத்தில் புதைக்கப்பட்டது. இவரது மாணவர்கள் தஞ்சை இராமையாதாஸ், தி.க.ண்முகம், புதுவை ஜெயராம் நாயுடு, வ. சுப்பையா அவர்களால் நினைவு மண்டபம் கட்டப் பெற்றுள்ளது. இவரது நினைவு நாளன்று சுவாமிகள் சமாதியில் அஞ்சலி செலுத்துகின்றனர். இறுதிக்காலத்தில் இவர் வாழ்ந்த புதுச்சேரி ஒத்த வாடைத்தெரு சங்கரதாசர் தெரு என்று பெயரிடப் பெற்றுள்ளது. புதுவைப் பல்கலைக்கழக நாடகத்துறை சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் பெயரோடு இயங்கி வருகிறது.

முடிவுரை

சுவாமிகள் பலநாடகங்களை எழுதி உருவாக்கினார். நாடகங்கள் உரைநடையும் பாடலும் கலந்து வரும் அமைப்பில் எழுதப்பட்டன. நாடகங்கள் மூலம் மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் கருத்துக்களைச் சொல்வதே நோக்கமாகக் கொண்டதால் புராண, இதிகாச, நாட்டுப்புறக்கதைகளே சுவாமிகளின் நாடகங்களில் கதை மூலங்கள் ஆயின. இவைகளில் கைப்பிரதிகளாய் இருந்த சில நாடகங்களைத் தமிழ்நாடு சங்கீத நாடக சங்கத்தின் நிதி உதவியுடன் சங்கரதாச சுவாமிகள் நினைவு மன்றச் செயலாளர் கலைமாமணி டி.என். சிவதானு அவர்கள் நூல்களாக வெளியிட்டு அரிய சேவைப் புரிந்துள்ளார்.

தவத்திரு சங்கரதாச சுவாமிகள் எழுதியுள்ள நாடகங்களைக் கலைஞர்கள் போற்றிப் பாதுகாப்பது தான் நாடக உலகம் அவருக்குச் செலுத்தும் சிறந்த அஞ்சலியாகும்.

சான்றாதாரங்கள்

1. து.ஆ.தனபாண்டியன் (பதிப்.), சங்கரதாச சுவாமிகளின் நாடகப் பாடல்கள், தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1989, பக்.17,18
2. முனைவர் வீ.ப.கா சுந்தரம், தமிழிசைக்கலைக்களஞ்சியம், தொகுதி 2, பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி, 2000, ப.254.
3. தி.க.அவ்வை சண்முகம், தமிழ் நாடகத் தலைமையாசிரியர், அவ்வை பதிப்பகம், சென்னை, 1955, ப.74

4. அரிமளம் பத்ம நாபன், தவத்திரு சங்கரதாசு சுவாமிகள், நாடகங்களில் இசைக்கூறுகள், இசைத்தென்றல் வெளியீடு, புதுச்சேரி, 2000, பக்.7,8
5. து.ஆ.தனபாண்டியன் (பதிப்.), சங்கரதாசு சுவாமிகளின் நாடகப் பாடல்கள், தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், 1989, V,Vi,
6. முனைவர் ஏ.என். பெருமாள், தமிழ் நாடகம் ஓர் ஆய்வு, தமிழ்ப்பதிப்பகம், சென்னை, 1979, ப.107.